

ZAMONAVIY TA'LIMDA CLIL METODI: TIL VA MAZMUN BIRLIGI

Ulashova Sevinch Ortik qizi

Toshkent davlat Sharqshunoslik universiteti talabasi

Email: ulashevasevinch@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.16790313>

Annotatsiya: Ushbu maqolada hozirgi kunda jadal sur'atda rivojlanayotgan globallashuv jarayonida insondan talab qilinayotgan til va fanga oid ko'nikmalarni birlashtirgan holda, ta'lim berish usul CLIL (Mazmun va tilni integratsiyalangan holda o'qitish) metodi haqida yoritib berilgan. Faqat chet tilini o'zinigina grammatika va so'zlariga asoslanib o'rganishdan ko'ra, ushbu metod yordamida asl sohasi matematika, biologiya, kimyo kabi fanlar bo'lgan yoshlarga bir vaqtning o'zida chet tilini ham o'rganib, ham o'z sohasida yanada ko'proq ma'lumotga ega bo'lish imkoniyati haqida so'z yuritilgan.

Анотация: В данной статье освещается метод CLIL (интегрированное обучение предмету и иностранному языку), который объединяет языковые и предметные навыки, необходимые человеку в условиях стремительно развивающейся глобализации. Вместо того чтобы изучать иностранный язык исключительно на основе грамматики и слов, данный метод позволяет обучать молодежь, специализирующуюся в таких областях, как математика, биология, химия, одновременно и предмету, и иностранному языку. Это дает возможность получить больше знаний как в своей профессиональной сфере, так и в иностранном языке.

Annotatsion: This article highlights the CLIL (Content and Language Integrated Learning) approach, which combines language and subject-specific skills that are increasingly required in today's rapidly developing globalized world. Rather than learning a foreign language solely through grammar and vocabulary, this method allows students specializing in subjects such as mathematics, biology, and chemistry to simultaneously acquire knowledge in their field while also learning a foreign language. It offers an opportunity to deepen both their subject expertise and language competence.

Kalit so'zlar: CLIL (Mazmun va tilni integratsiyalangan holda o'qitish), bilingual, metodologiya, kognitiv, leksik

Ключевые слова: CLIL (Интегрированное обучение предмету и языку), билингвальный, методология, когнитивный, лексический

Keywords: CLIL (Content and Language Integrated Learning), bilingual, methodology, cognitive, lexical.

So'nggi o'n yilliklarda butun dunyoda asosiy ikkita muhim o'zgarish sodir bo'ldi. Ya'ni, global aloqa tarmog'ining shakllanishi va ijtimoiy, siyosiy, iqtisodiy hamda ekologik jarayonlarning globallashuvidir.

Hozirgi kunda deyarli har bitta yosh avlodni “Bilingual” deb atasak bo‘ladi. “Bilingual”¹ deb, ikkita tilni qo‘llay oladigan shaxslarga nisbatan aytiladi. Ko‘pchilik o‘z ona tilidan tashqari, ikkinchi til sifatida ingliz tilini o‘rganayotgani, ushbu tilni butun dunyoda global aloqa vositasi bo‘layotganini ko‘rsatadi.

Ammo, faqat tilni orqali ijtimoiy, siyosiy, iqtisodiy sohalarni rivojlantirishning iloji yo‘q. Bundan ko‘rinib turibdiki, bizga bir vaqtning o‘zida ham til qobiliyatini tabiiy rivojlantirish, hamda aniq fanlarni o‘rgatish imkoniyatini beruvchi CLIL (Content and Language Integrated Learning) metodi kerak bo‘ladi.

Content and Language Integrated Learning (CLIL)² - bu ta’limda fan (mazmun) va tilni bir vaqtning o‘zida o‘rgatish yondashuvidir. Bu metodologiya ikki tilli (bilingual) ta’limni qo‘llab-quvvatlab, til va mazmunni uyg‘unlashtirishga asoslanadi.

Ushbu CLIL metodi orqali matematika, biologiya, geografiya kabi aniq fanlarni ingliz tilida (yoki boshqa chet tilida) o‘rgatish, o‘quvchilarga nafaqat, tilni tabiiy yo‘l bilan o‘rganishiga yordam beradi, balki bir vaqtning o‘zida fanga oid bilimlarini xorijiy standartlarga mos o‘rganishi ta’minlaydi. Bu esa ularda kognitiv (idrokiv) rivojlanishiga, xalqaro aniq fanlarga oid bo‘lgan imtihon va olimpiadalarda qatnashishiga yoki shu fanga oid darajani ko‘rsatuvchi sertifikatlariga ega bo‘lishiga ham yordam beradi. Ushbu metod 1990-yillarda avstraliyalik ilg‘or tadbirkor David Marsh³ tomonidan ishlab chiqilib, 1980-yillardan boshlab ko‘p tillik va ikki tillik ta’lim sohasida qo‘llana boshlangan. CLIL metodi matematika, kimyo, biologiya kabi tillarni o‘rganish jarayonida xorijiy tillarni ham egallash imkonini beradi. Dastlab ingliz tilini o‘qitishga mo‘ljallangan bo‘lsa-da, hozirda CLIL o‘quvchini ona tilisi bo‘lmagan istalgan tilda qo‘llanishi mumkin.

CLIL metodologiyasining asosiy xususiyatlari : Mazmun va tilni integratsiyalangan holda o‘qitish (CLIL)ni sinfda tatbiq etish uchun uning asosiy nuqtalarini tushunish muhim. Bu metodologiya 4ta asosiy “C” atrofida shakllanadi. Ya’ni, Content (Mazmun), Communication (Muloqot), Cognition (Tafakkur), Culture (Madaniyat).

- **Content (Mazmun)** – bu o‘quvchilar o‘rganayotgan fanning mazmunini chet tilida o‘zlashtiradi. Til asosiy maqsad emas, faqatgina vosita sifatida xizmat qiladi.
- **Communication (Muloqot)** – o‘quvchilar real, mazmunli kontekstlarda gapirish, eshitish, o‘qish va yozishni amaliy bajarishadi.
- **Cognition (Tafakkur)** – berilgan vazifalar haqida o‘quvchilar tanqidiy fikrlashi, chuqur tahlil qilishi va muammolarni yechishi ularning tafakkur (kognitiv) qobiliyatini rivojlantiradi.
- **Culture (Madaniyat)** – CLIL o‘quvchilarni madaniyatlararo muloqotga tayyorlaydi va ularni globallashtirish dunyoga moslashishiga yordam beradi.

CLIL (Content and Language Integrated Learning) ning afzalliklari: Ushbu metod asosida darslarni tashkil qilish orqali eng avvalo, o‘quvchilarga fanga oid bo‘lgan ma’lumotlarni o‘z ona tilida batafsil berilmagan holatlarda chet tillarida yetarlicha ma’lumot olish imkonini yaratadi. Shuningdek, umumiy va aniq til ko‘nikmalarini

¹ BILINGUAL | English meaning - Cambridge Dictionary

² What Is Content and Language Integrated Learning (CLIL)? | NYTLicensing

³ <https://www.teacheracademy.eu/blog/clil/>

yaxshilash orqali, ularni xalqaro sertifikatlarga ega bo‘lish imkoniyatini oshiradi. Bu esa, o‘quvchilarni kelajada dunyoning nufuzli universitetlarida tahsil olishiga zamin yaratadi. Misol uchun, O‘zbekistonda ham o‘quvchilar Harvard, Stanford kabi universitetlarga kirish maqsadida maktabdan tashqari, SAT (Scholastic Aptitude Test)⁴ kabi imtihonlarga tayyorlanishmoqda. Ushbu imtihon ham bir vaqtni o‘zida ham til darajasi, ham matematika qobiliyatini sinovchi imtihon hisoblanadi. Xuddi shu kabi, xalqaro sertifikatlarga tayyorlash uchun ham hozirda maktablardan boshlab CLIL metodini yo‘lga qo‘yish o‘quvchilarni vaqtini va mablag‘ini ortiqcha sarflamasdan, maktabdanoq ikkinchi til sifatida ingliz tili va aniq fanlarni o‘rganishiga imkon yaratadi. Shunda o‘quvchi bir vaqtning o‘zida til sertifikati (IELTS, TOEFL) va fanlarga oid sertifikatlar (SAT)ga ega bo‘lishi mumkin.

CLIL metodini dars jarayonida qo‘llash: Mazmun va tilni integratsiyalangan holda o‘qitish (CLIL)ning eng yaxshi va keng tarqalgan imkoniyati matnlarni o‘qish jarayonida yuzaga keladi. Ya‘ni, CLIL metodi leksik yondashuvga asoslanib, o‘quvchilarni matn o‘qish davomida tilga e‘tibor berishga undaydi. Bunga quyidagi matnni misol qilish mumkin:

The miniskirt is a skirt whose hemline is high above the knees (generally 200-300 mm above knee-level). Its existence is generally credited to the fashion designer Mary Quant, who was inspired by the Mini Cooper automobile, although André Courrèges is also often cited as its inventor, and there is disagreement as to who invented it first.⁵

Bu matn orqali tildan foydalanish uch toifaga bo‘linadi:

1. Fanga oid lug‘atlar
2. Akademik lug‘atlar
3. Boshqa lug‘atlar (so‘z birikmalari, iboralar)

Fanga oid lug‘atlar	Akademik lug‘atlar	Boshqa lug‘atlar
miniskirt	credited	above the knee(s) credited to
hemline	designer	inspired by
knee-level	cited	cited as
fashion designer	invented	disagreement as to

Ushbu yondashuv o‘quvchilarga tildagi elementlarga e‘tibor berish (noticing), grammatikadan ko‘ra leksikaga urg‘u berish, fan bilan bog‘liq bo‘lgan tilga e‘tibor qaratish kabi imkoniyatlarni taqdim etadi.

⁴ SAT — bu standartlashtirilgan test bo‘lib, u o‘quvchining uchta asosiy sohadagi ko‘nikmalarini baholaydi: tanqidiy o‘qish, matematika va yozish.

⁵ <https://www.teachingenglish.org.uk/professional-development/teachers/educational-policies-practices/articles/content-and-language>

Amaliyotda CLIL turli usullar orqali joriy etiladi. Bu usullar o'quvchilarning yoshlariga qarab moslashtiriladi. Ba'zi davlatlarda CLIL bolalar bog'chasidan boshlab o'yinga o'xshash chet tilidagi faoliyat sifatida qo'llaniladi. Boshlang'ich va o'rta maktablarda esa fanlarga oid mavzular, loyihalar CLIL metodi orqali o'quvchilarga tushuntiriladi. Hozirgi kunda ushbu metod Shimoliy Amerika, Ispaniya, Uels va Fransiya ta'lim tizimida amaliyotga tatbiq etilmoqda. Shuningdek, Buyuk Britaniyaning CILT (Milliy til markazi) tomonidan Content and Language Integration Project (CLIP) loyihasi yo'lga qo'yilib, 7-16 yosh oralig'idagi bolalar ishtirok etayotgan bir nechta innovatsion loyihalarni kuzatib bormoqda. CLIL bo'yicha o'quvchilarni tayyorlash kurslari NILE (Norwich Institute of Language Education) tomonidan taqdim etilmoqda.

Xulosa o'rnida aytish mumkinki, ushbu Mazmun va tilni integratsiyalangan holda o'qitish (CLIL) metodini ham O'zbekiston ta'lim sistemasida yo'lga qo'yilishi yoshlarning vaqti va mablag'ini tejash bilan bir qatorda, ularni o'z fan yo'nalishlari orqali chet tillarida ma'lumotlarga ega bo'lishi, fan doirasida o'tkaziladigan xalqaro olimpiada, konferensiya va tadbirlarda qatnasha olishi imkoniyatini yaratadi. Shu bilan birga, chet tilini grammatika va so'zlarini alohida o'rganishga hojat qolmay, o'z yo'nalishida mavjud bo'lgan materiallarda o'rgana oladi.

Foydalangan adabiyotlar

1. Diab, A.A.M., Abdel-Haq, E.M. and Aly, M.A.S. (2018) The Effectiveness of Using Content and Language Integrated Learning (CLIL) Approach to Enhance EFL Student Teachers' Cultural Awareness. <https://eric.ed.gov/?id=ED582276>
2. Beare, K. (2020) How Many People Learn English? <https://www.thoughtco.com/how-many-people-learn-english-globally-1210367>
3. Zemach, D. (2021) What Is CLIL? The Global Trend in Bilingual Education Explained. <https://bridge.edu/tefl/blog/what-is-clil/>
4. [CLIL: A lesson framework | TeachingEnglish | British Council](#)
5. [What Is Content and Language Integrated Learning \(CLIL\)? | NYTLicensing](#)
6. Coyle. D, Holmes. B, King. L. (2009) CLIL National Statement and Guidelines